

ПОНЯТИЕ ДИСКУРСИВНОГО АНАЛИЗА АСТРОНОМИЧЕСКИХ И КОСМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВ

Рустамова Ф.И.

учительница, Бухарский Государственный Университет

АННОТАЦИЯ

в статье на основе лингвотерминологических данных рассматриваются научные достижения современной астрономии и космологии, лексические единицы, относящиеся к этим областям - термины, слова и словосочетания, а также теоретические вопросы, связанные с местом и употреблением лексических единиц в системе образования и анализ дискурса.

Ключевые слова: анализ, дискурс, лингвист, астрономия, космология, лексема.

Анализ дискурса или изучение дискурса — это подход к анализу использования письменного, устного или жестового языка или любого значимого семиотического явления. Дискурсивный анализ как непосредственное научное направление сформировался только в последние десятилетия. Объекты речевого анализа по-разному определяются в терминах слов, фраз, предложений, предложений, речи или связной последовательности речи. Термин «дискурс» (франц. *discourse*, англ. *discourse*, лат. *discursus* «бег взад и вперед; движение, вращение; разговор, беседа», т. становится популярным. Хотя термин «дискурс» близок по смыслу понятию «текст» в современной лингвистике, он служит для определения динамического характера языковой коммуникации во времени; в отличие от других анализов, он рассматривает текст прежде всего как статичный объект, результат языковой деятельности. «Дискурс» означает одновременно две составляющие: 1) динамический процесс языковой деятельности, включенный в ее социальный контекст, и 2) ее результат (т. е. текст). Иногда встречаются попытки заменить понятие речи словосочетанием «организованный текст».

На фоне языкознания 20 века, междисциплинарного изучения дискурса, а также других смежных разделов языкознания, в том числе анализа дискурса, точнее борьбы за «очищение» языкознания от изучения речи, Ф. де Соссюр начал с преподавания семиотики. Исходным объектом языкознания считалась языковая система, а не речь. В целях реализации идей Ф. де Соссюра Н. Хомский сосредоточил внимание лингвистов на вопросах языковой «компетентности» и языкового употребления. Однако в последние годы когнитивные установки в

языкознании стали еще больше меняться, усилились научные взгляды, в соответствии с которыми подчеркивалось, что никакие языковые явления не могут быть адекватно поняты и описаны без учета их дискурсивных аспектов, кроме их употребления. Поэтому дискурсивный анализ стал одним из центральных разделов языкознания.

Целью дискурсивного анализа является определение социального контекста, стоящего за устной или письменной речью, изучение взаимосвязи между языком и социальными процессами. Интерпретация языка как речи включает в себя отношение к нему как к форме социального действия, непосредственно укорененное в социальных условиях его осуществления. На формирование этого взгляда повлиял ряд теоретических направлений в языкознании, философии, антропологии и социологии. Одно из центральных мест среди них занимает теория речевых движений, созданная Дж. Остином в начале 1950-х годов прошлого века и развитая в работах Дж. Серла. В этой теории язык рассматривается не как универсальный или постоянно переопределяемый набор значений, а как поле действия, в котором люди влияют на поведение, мысли и чувства других в своей повседневной практике. При этом подчеркиваются тесные связи между действиями, совершаемыми словами, и социальным контекстом их употребления.

Цель нашего дискурсивного анализа астрономических и космологических слов — также связана с этими вопросами. Одним из «идейных истоков» анализа дискурса является теория речевых актов, возникшая в соответствии с аналитической философией. Его ядро составляют идеи, изложенные английским логиком Дж. Остином в курсе лекций, прочитанном в Гарвардском университете в 1955 г. и опубликованном в 1962 г. под названием «Word as action». Позднее эти идеи были развиты американским логиком Дж. Серлом в его монографии «Речевые акты» и ряде статей. Характерной чертой этого направления был интерес к языку, попытка ответить на вопросы о том, что такое язык, его отношение к объектам мира, каково значение слова.

Дискурсивный анализ отличается от других подходов тем, что это новый подход. В первую очередь дискурсивный анализ используется при анализе бытового общения. Он объединяет другие ведущие области и ученых вокруг прямых исследований.

Работа над любым текстом требует определенных знаний. Небесные тела, события и предсказания будущего определяются соединением двух наук. Это: астрономия и космология. Астрономия – это естественная наука, изучающая небесные тела и явления. Для объяснения их происхождения и эволюции используются математика, физика и химия. Интересующие объекты включают

планеты, луны, звезды, туманности, галактики и кометы. Связанные события включают сверхновые, гамма-всплески, квазары, пульсары и космическое микроволновое фоновое излучение. В общем, астрономия — это изучение всего, что происходит за пределами земной атмосферы.

Астрономия — одна из древнейших естественных наук. В ранних исторических текстах знакомство с цивилизацией начиналось с наблюдений за ночным небом. К ним относятся вавилоняне, греки, индийцы, египтяне, китайцы, майя и многие древние коренные народы Америки. В прошлом астрономия включала в себя множество дисциплин, таких как астрометрия, астрономическая навигация, наблюдательная астрономия и создание календарей. Сегодня часто говорят, что профессиональная астрономия — это то же самое, что и астрофизика.

Космология — это особый раздел астрономии, изучающий всю Вселенную.

Космология (космос и логика) — наука, изучающая строение и развитие Вселенной и объектов теории относительности с помощью теоретических исследований с помощью наблюдательных данных. Главной целью этой науки является создание модели эволюции Вселенной, то есть от ее начального состояния до наших дней, исходя из знаний современной астрономии и физики, заключается в изучении и анализе стадий развития до и в будущем.

Согласно основам современной космологии, наибольшую массу во всей Вселенной составляют галактики и звезды. Но 15-18 миллиардов. Год назад вся его материя изначально находилась в чрезвычайно плотном состоянии, которое было трудно сравнивать. Это чрезвычайно плотное и чрезвычайно высокотемпературное состояние еще не полностью изучено физикой. На основании наблюдений был сделан вывод, что такая ситуация вызвана «чрезвычайно сильным» и «большим» взрывом, и что первичное вещество Вселенной обладало расширяющимися, однородными и изотропными свойствами, а его плотность и температура быстро уменьшались с течением времени.

Астрономические и космологические лексемы можно разделить на четыре части: 1. Астрономические и космологические термины, 2. Астрономические и космологические слова и фразы и 3. Астрономические и космологические лексические фразы. 4. Словосочетания, обозначающие астрономические и космологические понятия. Астрономические и космологические термины — это термины, непосредственно относящиеся к космическим телам. Он служит для изучения изначального величия и тайны Вселенной и области астрономии. Он раскрывает научно-теоретический ландшафт ее процессов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Unsöld, Albrecht. Classical Astronomy and the Solar System – Introduction, 2001.
2. Hugh Thurston, Early Astronomy, (New York: Springer-Verlag)
3. Kennedy, Edward S. (1962). „Review: The Observatory in Islam and Its Place in the General History of the Observatory by Aydin Sayili“.
4. Kepple, George Robert. The Night Sky Observer's Guide. Willmann-Bell, Inc., 1998